

РАЦИОНИ “ОЛИН” ПРОБИОТИГИ БИЛАН БОЙИТИЛГАН ҚУЁНЛАР ҚОНИДАГИ МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИГА ОИД МУЛОҲАЗАЛАР.

Н.Б. Рахматова, М.Г.Сафин

Самарқанд Давлат Университети, Биокимё институти.

nigorarahmatova120@gmail.com

Маълумки, мустақил республикамиз аҳолисини тўла қимматли оқсилга бой гўшт маҳсулотлари билан таъминлашга эришишнинг осонроқ йўли чорвачиликнинг қуёнчилик соҳасини саноат микёсида ривожлантириш ҳисобланади. Қуёнчилик фермаларидаги ишларни самарадорлигига эришиш қуёнларнинг рационини озикавий компонентлар бўйича мувофиқлаштириш асосида физиологик соғлом ва етиштириладиган маҳсулотларнинг миқдор ва сифатини ошириш билан боғлиқ. Кейинги йилларда бу ишни йўлга қўйиш учун озикавий компонентларни ҳазмланиш жарёнида мувофиқлашувида бевосита иштирок этувчи микрофлорадан фойдаланишга эътибор берилди бошланди [3]. Хусусан, “ОЛИН” пробиотигидан фойдаланиш амилаза, липаза, протеиназа ферментларини синтезлаш орқали алмашинадиган аминокислоталар ва ёғ кислоталарини алмашинмайдиган хилларига айлантириш, патоген микрофлорага антогонистик таъсир кўрсатиш хусусиятларидан фойдаланишга, иммун статусни оширишга оид татқиқотлар амалга оширилмоқда [1,2]. Ушбу мақолада қуёнлар рационини таркибига “ОЛИН” пробиотигини қўшиб бериш йўли билан бойитганда уларнинг қонидаги айрим морфологик ўзгаришларни таҳлилига оид дастлабки изланишларимиз натижалари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Тажрибаларни ўтказишда қуёнларни: назорат, 1-, 2- ва 3-нчи тажриба гуруҳларига бўлинди ва бунда назорат гуруҳи қуёнлар учун анъанавий бўлган асосий рацион асосида озиклантирилган бўлса, тажриба гуруҳлари қуёнларига ўзаро мос ҳолда уларнинг ҳар кг оғирлига нисбатан 0.01; 0.03 ва 0.05г дан пробиотик қўшиб озиклантирилди. Қуёнларни парваришлашнинг 60, 90, 120 ва 150 кунлари оралиғида уларнинг қонини айрим морфологик кўрсаткичлари аниқланди [4,5]. Бу таҳлиллар Самарқанд Давлат Университети Биокимё институти қошидаги “Виварий (биофизиологик ва биокимёвий тадқиқотлар)” илмий лабораторияси базасидаги Mindray BC-5000 гематологик анализаторида амалга оширилди. Бунда парваришлашнинг ҳар хил муддатларида қон таркибидаги эритроцитлар, лейкоцитларнинг сони, шунингдек эритроцитларнинг чўкиш тезлигини ўзгариш кўрсаткичларини таҳлилига оид маълумотлар бўйича мулоҳазалар юритилди. Таҳлил натижалари жадвал-1 да келтирилган.

Жадвал 1

Рацион таркиби “Олин” пробиотиги билан бойитилган қуёнлар қонининг айрим морфологик

кўрсаткичларини ўзгариши ($M \pm m$).

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар			
	назорат (n=5)	1- тажриба (n=5)	2- тажриба (n=5)	3- тажриба (n=5)
Парваришлашнинг 60кунни				
Эритроцитлар($10^{12}/л$)	5,2±0,15	5,2±0,14	5,4±0,17	5,2±0,15

Лейкоцитлар ($10^9/л$)	6,7±0,12	6,8±0,24	6,3±0,17	6,8±0,17
ЭЧТ(мм/соат)	1,5±0,09	1,5±0,09	1,6±0,07	1,4±0,09
Парваришлашнинг 90 куни				
Эритроцитлар($10^{12}/л$)	5,0±0,18	5,5±0,6	5,5±0,29	5,5±0,6
Лейкоцитлар ($10^9/л$)	6,8±0,16	6,2±0,18	6,2±0,19	6,4±0,18
ЭЧТ(мм/соат)	1,9±0,09	1,4±0,09	1,5±0,10	1,5±0,09
Парваришлашнинг 120 куни				
Эритроцитлар($10^{12}/л$)	5,2±0,15	5,8±0,25	5,8±0,25	5,7±0,2
Лейкоцитлар($10^9/л$)	6,9±0,16	6,3±0,17	6,1±0,16	6,5±0,17
ЭЧТ(мм/соат)	1,9±0,12	1,2±0,07	1,4±0,10	1,5±0,10
Парваришлашнинг 150 куни				
Эритроцитлар($10^{12}/л$)	5,3±0,17	5,8±0,25	5,7±0,2	5,8±0,25
Лейкоцитлар ($10^9/л$)	6,9±0,16	6,7±0,12	6,0±0,13	6,3±0,18
ЭЧТ(мм/соат)	1,8±0,07	1,3±0,10	1,3±0,09	1,6±0,09

Жадвал 1 маълумотларидан кўришиб турибдики, назорат гуруҳи куёнларида тажрибанинг 60-,90-,120- ва 150 кунлари оралиғида эритроцитлар, лейкоцитлар сонлари кўрсаткичлари бўйича унчалик ўзгаришлар кузатилмай($P>0,05$), эритроцитларнинг чўкиш тезлиги кўрсаткичи эса, бироз ошабориш тенденциясига эгаллиги кўзга ташланади ($P<0,05$). Бу кўрсаткичлар парваришлаш даврларининг 90-,120- ва 150-нчи кунлари 60-нчи кундагига нисбатан ўзаро мос ҳолда 1- тажрибада 5,76%; 11,53% ва 11,53%га ошганлиги, лейкоцитлар сони эса-8,82%; 7,35% ва 1,47% камайиши, ЭЧТ-6,67%, 20,0% ва 13,3%га камайиши кузатилди. Бу хилдаги кўрсаткичлар 2-нчи тажриба вариантыда юқоридаги тартибга биноан ўзаро мос ҳолда эритроцитлар сони бўйича: 10,18%, 7,4% ва 5,6% га ошганлиги, лейкоцитлар сони эса, ўзаро мос ҳолда 1,58%, 3,17% ва 4,76% га камайганлиги маълум бўлди. Эритроцитларнинг чўкиш тезлигига оид ўзгаришлар 6,25%,12,5% ва 18,75% камайиш тенденциясига эга бўлди. Тажрибаларимизнинг 4-нчи вариантыда эритроцитлар сони юқорида келтирилган тартибдаги парваришлаш муддатлари бўйича 60-кундагига нисбатан 5,76%, 9,61% ва 11,53%га ошганлиги, лейкоцитлар сони 5,88%, 4,41% ва 7,35% камайиши, ЭЧТ эса-7,14%,7,14% ва 14,28% ошганлиги қайд қилинди. Тажриба натижалари асосида мулоҳаза юритганда, рационали ҳарбир кг тирик вазн ҳисобига 0,3г “Олин” пробиотиги билан бойитилган куёнларнинг гематологик кўрсаткичлари энг оптималлиги кўзга ташланади. Шундай қилиб, айтиш мумкинки, айнан тажрибанинг шу варианты экспериментал ҳайвонлар рационини тўлароқ ўзлаштирилишига, уларнинг умумий физиологик ҳолатини яхшиланишига, стресс ҳолатларда эса, химоявий омилларини кучайишига ва натижада уларнинг маҳсулдорлигини оширишга сабабчи бўлади.

Хулоса: Гематологик таҳлил натижалари куёнларнинг анъанавий рационини “ОЛИН” пробиотигидан ҳар кг тирик вазн ҳисобига, таркибига 0,3 г қўшиб бериш рацион компонентларини тўлароқ ўзлаштирилишига, уларнинг умумий физиологик ҳолатини яхшиланишига, стресс ҳолатларда эса, химоявий омилларини кучайишига ва натижада уларнинг маҳсулдорлигини оширишга сабабчи бўлади.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Александров С.Н. Кролики: разведение, выращивание, кормление/С.Н. Александров, Т.И. Косова.-М., 2005.-61 с.
2. Учасов Д. С. Морфо-биохимический состав крови у поросят при применении пробиотика «Интестевит» / Д.С. Учасов // Информационный листок №53-011 -06. - Орел. - ТНТИ. - 2006. - 6 с.
3. Тараканов Б.В., Эрнст Л.К. Перспективы создания новых пробиотиков на основе рекомбинантных штаммов бактерий, экспрес-сирующих эукариотические гены / Б.В. Тараканов, Л.К. Эрнст - М.: Из-во Россельхозакадемии, 2002.-71 с.
4. www.library.com
5. www.ziyonet.uz

